

7. Hazratkulova, S., & Abdiraxmonov, S. (2023). ABDULLA AVLONIY ASARLARIDA TA'LIM-TARBIYANING O'RNI. Interpretation and researches, 2(1).

8. Babamuratov, E., Ulmashon, D., & Zhurabek, Z. (2023). METHODS OF IDEOLOGICAL WORK FOR YOUTH WITH IDEOLOGICAL DEPRESSION. World Bulletin of Social Sciences, 27, 136-143.

9. Jovliev, J. (2023). EDUCATION OF PRIMARY CLASS STUDENTS IN THE SPIRIT OF NATIONAL AND GENERAL HUMAN VALUESTECHNOLOGY. Open Access Repository, 10(10), 51-55.

10. Хазраткулова Ш.Н. «Совершенствование методов воспитания на занятиях в начальных классах». Международной научно-практической конференции. АЭТЕРНА. УФА. 1 августа 2022 г.

11. Kulmuminov, U., & Mukhtarova, L. (2023). POSSIBILITIES OF CREATIVE THINKING AND ITS MANIFESTATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS. Open Access Repository, 4(02), 81-84.

ҲАМКОРИИ МАКТАБ, ОИЛА ВА ҶОМЕА ДАР ТАРБИЯИ МАЪНАВИИ НАСЛИ НАВРАС

Ниёзова Дилдора Каромиддинзода

донишчӯи бахши якуми факултети

таълими ибтидоии донишкадаи

давлатии педагогии Тирмиз

Роҳбари илмӣ: муаллимаи кафедраи назарияи

таълими ибтидоӣ Самиева Сурайё

Аннотатсия: Дар ин мақола муаммои асосии ҳамкориҳои мактаб, оила ва муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ мактабӣ барои хонандагон сухан меравад, ки дар раванди таълиму тарбияи ташаккули ҷавонон ва ояндаи кишвар, фарзандон ҳамчун шахсияти соҳибистиқлолу озод ҳастанд, эътибори калон дода шудааст.

Вожаҳои калидӣ: оила, маҳалла, масъулият, таълим, тарбия, фарзанд, шахси мустақил.

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktab, oila va maktabgacha ta'lim va o'quvchilar uchun maktab ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlikning asosiy muammosi, ta'lim va tarbiya jarayonida yoshlarga, mamlakat kelajagi, bolalarga mustaqil shaxs sifatida katta ahamiyat berish va erkin shaxslarni tarbiyalash ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: oila, mahalla, mas'uliyat, ta'lim, tarbiya, bola, mustaqil shaxs.

Аз рӯзҳои аввали истиқлолият аз тарафи раҳбарони давлат ва рӯшанфикрони мамлакат ба таълиму тарбияи насли наврас эътибори ҷиддӣ дода шуда, дар натиҷа тағиротҳои қобили таваҷҷӯҳ ва натиҷаҳои дилхоҳ ба даст оварда шуд. Зеро ҳар як миллат ва давлат дар арсаи ҷаҳон на танҳо бо боигарӣ

ва сарватҳои табиӣ, қудрати ҳарбӣ ва иқтидори иқтисодии худ, балки пеш аз ҳама бо фарзандони боилму бомаърифат, дорои қобилияти баланди ақлӣ ва истеъдоди баландтарин ва одобу ахлоқи писандидаи халқи худ шинохта мешавад.

Тарбияи маънавий-ахлоқӣ як қисми таркибии назарияи тарбия ба ҳисоб рафта, аз инсонҳо дониш ва маърифати баланд, хулқу атвори нек, меҳру муҳаббати беандоза нисбат ба падару модар, садоқат ба ватан, самимият ва меҳрубонӣ нисбати инсонҳо, дӯст доштани табиат ва бо меъёр истифода бурдан аз сарватҳои он, ростгӯӣ, саховат, мурувват, покизагӣ, адолат, ҷасорат, сабр, қаноат қарданро талаб мекунад ва тарбия менамояд.

Оила ва мактаб маркази асосии тарбияи насли наврас мебошанд. Тарбияи фарзанд дар оила як қисми хеле нозук ва мураккаб ба ҳисоб меравад. Тарбияи вазифаи мураккабу масъулятнокест, ки дар ҳамкории муассисаҳои таълимӣ, оила ва ҷомеа суръат мегирад. Барои он ки кӯдак дар ҷамъият ҳамчун шахси мустақил ва озод ташаккул ёбад, албатта, ба тарбияи он падару модарон, ҷомеа ва ҷамъият ҳиссаи худро мегузорад. Инкишофи босуръати ҷамъият, афзудани мураккабии фаъолият боиси афзудани таъсири ноаён дар шуури одам мегардад. Дар ин вазъият дониш, малака ва таҳассуси мавҷудаи шахс намерасад боқӣ мемонад. Пеш аз ҳама, одамон завқ, фаҳмиш, ақл, одоб доранд, ки дар оила ташаккул меёбанд, зарурати маданияти ҳиссиёт ҳис карда мешавад. Тарбияи эстетикӣ, ахлоқӣ ва ғайра сифатҳо ба талаботи рӯзмарра табдил ёфта истодаанд. Табиист, ки ба чунин ҳислатҳо бо тарбияи оилавӣ асос ёфта, ба камол мерасад. Ин дуруст аст, ин иҷтимоӣ аст роли тарбияро инкор қардан мумкин нест. Аз ин нуқтаи назар ба ягонагии онҳо. дар асоси ҳамкории тарафайн, ба муваффақиятҳои тарбияи одами баркамол ба даст овардан мумкин аст. Тарбияи оила яке аз проблемаҳои мураккаби педагогика мебошад як аст. Мушкилии он дар он аст, ки ҳар як оила як гурӯҳи ибтидоии ба худ хос аст, таълим фақат ба ҳислатҳои ин гурӯҳ асос меёбад.

Соли 1993 бо мақсади муттаҳид намудани саъю кӯшиши иштирокчиёни ҷараёни таълим барои ҷавонон концепсияи «Ҳамкории оила, маҳалла ва муассисаи таълимӣ» таҳия шудааст ба ғояҳои истиқлолият содиқ, аз ҷиҳати ахлоқӣ баркамол ва дар тарбияи ватандӯстии онҳо васеъ мебошанд. Он барои ҳамроҳангсозии фаъолияти ҷамъиятӣ барномарезӣ шудааст. «Оила, маҳалла, маориф Ҳадафи асосии концепсияи «Ҳамкории муассиса» тарбияи маънавию ахлоқии насли наврас мебошад. анъанаҳои бойи миллӣ, маданӣ, таърихӣ, урфу одатҳои халқи ўзбек, технологияи муосири педагогӣ дар асоси арзишҳои умумибашарӣ инкишоф дода, дар амал татбиқ намуда, тарбияи одам ва камолоти ҳарҷонибаи вай ки афзалияти кофтуков, падару модарон, муаллимон ва умуман фаъолони маҳалларо таъмин намояд ва баланд бардоштани маданияти педагогии халқ, идеявии миллӣ дар байни шахрвандони ҷумҳурӣ беҳтар намудани қисми тарбиявӣ мебошад. Масалан, маҳалла худшиносии ҷавонон дар самти тарбияи миллӣ дар ҳамкорӣ бо оила ва муассисаи таълимӣ, ватандӯстӣ, ифтихори миллӣ, фарҳанги муоширати байни миллатҳо, шуури

мафкураи миллӣ, агар нишон дода шавад, ки барои онҳо соҳиби сифатҳое, аз қабилӣ одоби миллӣ ва фидокорӣ зарур аст, ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, ҷисмонӣ, ки фарогирии психикӣ, эстетикӣ, экологӣ, гигиенӣ ва дигар соҳаҳои тарбия аҳамияти калон дорад, диққат дода мешавад.

Донишмандон аз чор се ҳиссаи тарбияти фарзандро марбут ба фаъолияти модар медонанд. Ҳамчунон ки Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ гуфтааст: “Агар бузургии миллатро таъмин кардан хоҳед, духтарон, модарони ояндаро хуб тарбият кунед, агар ояндаи миллатро барбод карданӣ хоҳед, духтарон, модарони ояндаро аз роҳ бароред”.

Бамаврид аст, ки ақидаи донишманди оламшумул Ҳербертро барои тақвияти ин гуфтаҳо биёварем: “Модар тамоми башариятро тарбият мекунад. Модари хуб аз сад устоду омӯзгор бартарӣ дорад”. Комилан дуруст аст. Модар дар симои фарзандаш тамоми насли башариятро тарбия мекунад. Нахуст устоди фарзанд модар аст ва сирати модар дар фарзандонаш такрор меёбад.

Фарзанд ҳар он чи дорад, зи оғӯши модар аст,
Гар зишт бошаду ва агар некаhtar аст.

Модари хушахлоқ барои фарзанд дунёи маънавӣ аст. Дар хонадони модару падари хушахлоқ ба ҷомеа дар симои фарзанд гулдастаҳои арғувонӣ тақдим мешавад, ки аз бӯи хушу муаттарашон табъи оламиён хуш мегардад.

Хоҳӣ, ки ҳамеша шоду хуррам бошӣ,
Ҳар ҷо, ки равӣ, азизу маҳрам бошӣ.
Покиза шаву рост бизӣ, илм омӯз,
То тоҷи наберагони олам бошӣ.

Инсон барои ба ҳадафи олий расидан барои ӯ пеш аз илм зарур аст. Илм бошад одоро таъмин мекунад. Шахси бодоб дар ҳама ҷо дар эҳтиром аст, ки Мавлонои Ҷалолиддини Румӣ мегӯянд:

Адаб тоҷест аз нури илоҳӣ,
Бинех бар сар, бирав ҳар ҷо, ки хоҳӣ.

Адабиётҳои истифодашуда:

1. А.Самиев, С.Самиева. Тарбияи маънавии бардавом. “Китобнашр”, 2022.
2. Саидова, С. Э., & Самиева, С. О. (2018). НАҚШИ СУХАН ДАР ТАРБИЯИ МАЪНАВИИ ИНСОН. *Интернаука*, (44-2), 62-64.
3. Sayfidinovich, A. S., & Oripovna, S. S. (2022). Use of the scientific and pedagogical heritage of abu bakr varroq termezi in the spiritual and moral education of students. *World Bulletin of Social Sciences*, 8, 110-114.
4. Samiyeva, S. O. (2024). CONTENT AND PRINCIPLES OF EDUCATIONAL WORK IN THE CLASSROOM AND OUTSIDE THE CLASSROOM IN PRIMARY GRADES. *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 3(2), 85-90.
5. SAMIYEVA, S. (2023). TABOO AND EUPHEMISM IN UZBEK AND TAJIK LANGUAGES. *World Bulletin of Social Sciences*, 27, 64-68.
6. Oripovna, S. S. (2022). Issues of spiritual and moral education of youth in the works of abdurahmon Jami.

7. Samiyeva, S. (2021). ISSUES OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF YOUTH IN THE WORKS OF ABDURAHMON JAMI. *InterConf*.
8. Samiyeva, S. O. (2024). EUPHEMISMS AND THEIR RELATIONSHIP WITH SYNONYMS (in the example of Uzbek and Tajik languages). *World of Scientific news in Science*, 2(2), 859-865.
9. Oripovna, S. S. (2024). Emergence Factors Of Dysphemic And Euphemical Dictionaries In Tajik And Uzbek Languages. *Pedagogical Cluster-Journal of Pedagogical Developments*, 2(2), 14-21.
10. Samiyeva, S. O. (2020). SAADI SHERAZI'S LIFE ACTIVITIES AND MORAL VIEWS. *Theoretical & Applied Science*, (7), 410-413.
11. Samiyeva, S. O. (2024). CONTENT AND PRINCIPLES OF EDUCATIONAL WORK IN THE CLASSROOM AND OUTSIDE THE CLASSROOM IN PRIMARY GRADES. *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 3(2), 85-90.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA SAMARALI MULOQOTNI RIVOJLANTIRISH

Denov Tadbirkorlik va pedagogika instituti Boshlang'ich ta'lim y'nalishi 2-bosqich talabasi **Zikirtulloyeva Gulshoda Abduvohidovna**

Denov Tadbirkorlik va pedagogika instituti Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim metodikasi o'qituvchisi **Amirqulov Azamjon Joniqul o'g'li**

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq madaniyatini tarbiyalash va samarali muloqotni rivojlantirish strategiyalarini o'rganadi. Tilning erta rivojlanishi va ijtimoiy o'zaro munosabatlarning muhimligini tan olgan holda, o'qituvchilar va ota-onalar yosh o'quvchilarning muloqot qobiliyatlarini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Muloqot ko'nikmalarini birinchi o'ringa qo'yadigan qo'llab-quvvatlovchi muhitni yaratish orqali o'qituvchilar va tarbiyachilar boshlang'ich sinf o'quvchilariga malakali muloqotchilar bo'lishlari mumkin.

Kalit so'zlar: Nutq madaniyati, samarali muloqot, boshlang'ich ta'lim, tilni rivojlantirish, ijtimoiy hamkorlik, o'qituvchilar, ota-onalar.

Kirish. Samarali muloqot qobiliyatlari akademik va ijtimoiy muhitda muvaffaqiyatga erishish uchun asosdir. Boshlang'ich ta'limning shakllanish yillarida nutq madaniyatini rivojlantirish aniq ifodalash, faol tinglash va o'zaro hurmat bilan munosabatda bo'lish uchun asos yaratadi. Ushbu dastlabki bosqichning kommunikativ qobiliyatlarni shakllantirishdagi ahamiyatini anglagan holda, o'qituvchilar va ota-onalar boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq madaniyatini shakllantirish uchun qulay muhitni yaratishda muhim ro'l o'ynaydi.

Qadimgi Sharq mutafakkiri Kaykovusning "Qobusnoma" asarida muloqot madaniyati haqida "Yaxshi so'zlashni o'rgan va muloyim so'zlashdan boshqa

narsani odat qilma, negaki qanday so'zni gapirishni istasang, til shuni gapiradi. So'zni o'z joyida so'zla, joyida aytilmagan so'z, agar u yaxshi so'z bo'lsa ham yomon eshitiladi. Muloqat madaniyati, so'zning qadri, undan foydalanish haqida XII-XIII asr mutafakkiri Yusuf Xos Hojib, Ahmad Yugnakiy, A. Navoiyning asarlarida ham ibratli muloqat madaniyati haqida manbalar keltirilgan. Demak chinakkam pedagog o'qituvchi muloqat qobiliyatiga ega bo'lishi, muloqat madaniyati kabi qator komponentlarga ega bo'lishi bilan birga professional nutq madaniyatini yaxshi egallashi kerak.

Nutq madaniyati og'zaki ifodadan ko'proq narsani o'z ichiga oladi; u fikrlarni ifoda etish, mazmunli muloqotga kirishish, fikrlarni aniq va ishonch bilan etkazish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Boshlang'ich yillarda bolalar tilni o'zlashtirish va ijtimoiy rivojlanishning muhim bosqichida bo'lib, bu to'g'ri muloqot odatlarini shakllantirish uchun qulay vaqt.

Metodologiya: Ushbu maqola boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq madaniyatini tarbiyalash strategiyalarini aniqlash uchun mavjud adabiyotlar va ekspert tushunchalariga tayangan holda sifatli tadqiqot usulidan foydalanildi. Ma'lumotlarni to'plash samarali muloqot, tilni rivojlantirish va boshlang'ich ta'lim bilan bog'liq akademik maqolalar, kitoblar va ta'lim resurslarini ko'rib chiqishni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, yosh o'quvchilarda nutq madaniyatini tarbiyalash bo'yicha amaliy tushuncha va tajribalar to'plash maqsadida pedagoglar va ota-onalar bilan suhbat va so'rovlar o'tkazildi.

Natijalar: Maqola natijalari shuni ko'rsatadiki, xulq-atvorni modellashtirish, ishtirokni rag'batlantirish, fikr-mulohazalarni bildirish, faol tinglashni targ'ib qilish, empatiya va hurmatni rivojlantirish, nutq madaniyatini o'quv dasturiga kiritish kabi strategiyalar o'quvchilarning muloqot ko'nikmalarini oshirishning asosiy omillari sifatida belgilandi. Ushbu strategiyalarni amalga oshirish orqali o'qituvchilar va ota-onalar boshlang'ich sinf o'quvchilariga ishonchli va malakali muloqotchilar bo'lish imkoniyatini beradigan, ularning akademik va ijtimoiy muvaffaqiyatlari uchun poydevor qo'yadigan qo'llab-quvvatlovchi muhitni yaratishi mumkin.

Nutq madaniyatini tarbiyalash strategiyalari

1. Xulq-atvorni modellashtirish: O'qituvchilar va ota-onalar bolalar uchun namuna bo'lib xizmat qiladi. Aniq ifodalash, faol tinglash va hurmatli dialog orqali samarali muloqot qobiliyatlarini namoyish etib, ular o'quvchilarga taqlid qilishlari uchun ijobiy o'rnak bo'ldilar.

2. Ishtirok etishni rag'batlantirish: Talabalar o'z fikr va mulohazalarini erkin ifoda eta oladigan qulay muhit yaratish juda muhimdir. Ishonch va muloqot ko'nikmalarini oshirish uchun sinf muhokamalarida, guruh faoliyatida va taqdimotlarda faol ishtirok etishni rag'batlantiring.

3. Fikr-mulohazalarni taqdim etish: Konstruktiv fikr-mulohazalar muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Talabalarning nutq va tinglash qobiliyatlarini yaxshilashga yordam berish uchun samarali muloqot uchun alohida maqtovlar ayting va xatolarni muloyimlik bilan tuzating.

4. Faol tinglashni targ'ib qilish: Samarali muloqot ikki tomonlama ko'chadir. Talabalarni suhbat davomida diqqatni jamlashga, ko'z bilan aloqa qilishni va aniqlovchi savollar berishga undash orqali faol tinglashning ahamiyatini o'rgating.

5. Turli xil muloqot usullarini o'rganish: Nutq madaniyati turli xil muloqot shakllarini, jumladan, og'zaki, og'zaki bo'lmagan va raqamli aloqalarni o'z ichiga oladi. Talabalarni hikoya qilish, rol o'ynash, drama va raqamli media orqali ifodalashning turli usullarini o'rganishga undash.

6. Empatiya va hurmatni rivojlantirish: muloqotda empatiya, hurmat va inklyuzivlik muhimligini ta'kidlang. Talabalarni boshqalarning nuqtai nazarini hisobga olishga, faol tinglashni mashq qilishga va fikrlar har xil bo'lsa ham konstruktiv muloqotga kirishishga o'rgating.

Nutq madaniyatini tarbiyalash strategiyalari
Xulq-atvorni modellashtirish
Ishtirok etishni rag'batlantirish
Fikr-mulohazalarni taqdim etish
Faol tinglashni targ'ib qilish
Empatiya va hurmatni rivojlantirish
Nutq madaniyatini integratsiyalash

Nutq madaniyatini o'quv dasturiga kiritish

Nutq madaniyatini rivojlantirishni o'quv dasturiga kiritish o'quvchilarning umumiy bilim tajribasini oshiradi. Til san'ati, ijtimoiy tadqiqotlar va hatto matematika kabi fan sohalari sinf muhokamalari, taqdimotlar, bahslar va hamkorlikdagi loyihalar orqali og'zaki muloqot amaliyoti uchun imkoniyatlarni taklif qiladi.

Xulosa. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq madaniyatini shakllantirish ko'p qirrali jarayon bo'lib, pedagoglar, ota-onalar va keng jamoatchilik hamkorligini talab qiladi. Erta yoshdanoq samarali muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishga ustuvor ahamiyat berib, biz o'quvchilarni akademik, ijtimoiy va kasbiy jihatdan muvaffaqiyatga erishishlari uchun zarur vositalar bilan jihozlaymiz.

Pedagoglar va tarbiyachilar sifatida keling, yosh o'quvchilarimizga o'zlariga ishonch, hamdardlik va o'zaro hurmatni uyg'otadigan nutq madaniyatini tarbiyalashda davom etaylik, bunda yosh o'quvchilarimizga so'zli kommunikativ va faol dunyo fuqarolari bo'lish imkoniyatini beradi. Birgalikda sa'y-harakatlar va qo'llab-quvvatlovchi muhit orqali biz tobora o'zaro bog'langan dunyoda rivojlanishga tayyor bo'lgan ishonchli muloqotchilar avlodi uchun zamin yaratishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Fergyson, L. V. va Golbi, M. (2019). Sinfda samarali muloqotni rivojlantirish: o'qituvchilar uchun strategiyalar. Til va tilshunoslik jurnali, 15(1), 87-104.

2. Green, L., & Smiley, R. (2020). Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq madaniyatini tarbiyalashda ota-onalarning o'rni. Erta bolalik ta'limi jurnali, 48 (3), 367-376.

3. Jonson, K. A. va Smit, J. R. (2021). Nutq madaniyatini rivojlantirishni boshlang'ich o'quv dasturiga integratsiyalash: ilg'or tajriba va tavsiyalar. Ta'lim psixologiyasi sharhi, 33 (2), 215-230.

4. Patel, S. va Gupta, R. (2022). Boshlang'ich sinf o'quvchilarida faol tinglash ko'nikmalarini rivojlantirish: sinfda amalga oshirish strategiyalari. O'qituvchi va o'qituvchilar ta'limi, 106, 103129.